

Keynes Versailles-ban

Kategória: [2019. október](#)

Írta: Alain Garrigou és Jean-Paul Guichard

1919. június 28-án írták alá a versailles-i szerződést, amely az első világháború végét jelentette. Nem meglepő, hogy egy évszázaddal később nem tartanak ünnepi megemlékezéseket, mai szemmel nézve ugyanis főleg a békeszerződés hibáit emlegetjük fel.

A szerződés nem váltotta be a háború befejezésekor megszületett reményeket. A vesztesek szerint igazságtalan volt, a győztesek pedig nem tudtak közös álláspontot kialakítani, és így nem sikerült létrehozniuk egy stabil nemzetközi rendet. Annyira nem, hogy egyes történészek szerint csak egyetlen világháború volt, és a versailles-i béke hamar elfelejtődött.

Több értékelés szerint Németország egyoldalú hibáztatása és a magas kártérítési kötelezettség szerepet játszhattak a nácizmus megjelenésében és ezzel a második világháború bekövetkeztében. Ugyanakkor ritkán veszik górcső alá a békeszerződés tárgyalásainak konkrét folyamatát, így többek között egyes szereplők, mint pl. John Maynard Keynes szerepét.

A weimari köztársaság 1919 júniusában kényszerül aláírni a szerződést, kezdetektől azzal a szándékkal, hogy nem fogja betartani. A 231-es cikkely a háború felelőségét teljesen egészében Németországra hárítja, ezzel megnyit egy óriási kártérítési igényt, és így kettős, erkölcsi és gazdasági nyomás alá helyezi Németországot. Ezt az *elhibázott béke* koncepcióját támogatja és támasztja alá Keynes is, aki már 1919-ben megjelentette híres könyvét, amelyet máig referenciaként idéznek, A *békeszerződés gazdasági következményeit*.^[1]

A neves közgazdász a szintén liberális párti David Lloyd George oldalán vett részt a tárgyalásokon. A pénzügyminisztérium képviselőjeként túlzottnak – a békét fenyegető mértékig túlzottnak – tartotta azokat a feltételeket, amelyeket a weimari köztársaságnak diktáltak.

Francia oldalon azzal keltette a legnagyobb megrökönyödést, hogy kritizálta Elzász visszaadását Franciaországnak. Georges Clemenceau miniszterelnök egyik tanácsadója később azt írta, hogy Keynes *szóról szóra*^[2] megismételte a német érveket.

De ki volt ez az egyszerű pénzügyi tanácsadó, aki ilyen erőteljesen foglalt állást a határoknak, a kártérítés összegének vagy a német lakosság ellátásának kérdéseiben?

Keynes a brit elit tipikus képviselője: fia egy neves és nagyhatalmú Cambridge-i professzornak és egy írónőnek, aki később városának polgármestere is lett. Maga is híres egyetemi tanár és a *The Economic Journal* szerkesztője. Tagja a King's College híveinek, a szigorúan zártkörű Cambridge Conversazione Society klubnak és a Bloomsbury csoportnak, ahol különböző értelmiségiakkal tartja a kapcsolatot: Lytton Strachey íróval, Duncan Grant festővel, Vanessa Bell-lel és testvérével Virginia Woolf-fal. Indulásnak jó volt a családi háttér, majd egész élete során híres barátok és hatalmat gyakorló férfiak vették körül. Amikor felcserélte az egyetemi katedrát a pénzügyminisztériumi állására, a barátai nagyon csodálkoztak.

A béketárgyalások során Keynes régóta ismert értelmiségi álláspontot képviselt. Pacifizmusát, amelyet barátja, Norman Angell hatására és koncepciója alapján fogadott magáénak, a háború erősen megrengette. Norman Angell, 1910-ben megjelent és sokak által megmosolygott esszéjében, a *The Great Illusion*-ban,^[3] azt írja – és ezzel értett egyet Keynes is –, hogy az erős gazdasági függőségi kapcsolatok a háborút lehetetlenné teszik. A háború kirobbanása nemcsak érvénytelenítette ezt az elvet, de tette ezt a vilmosi Németország jóvoltából. Pedig Keynest elbűvölte a porosz katonai kaszt, az

ipari körök és az imperialista célok iránt lelkesedő egyetemi körök befolyása alatt álló Német Császárság berendezkedése. Keynes, mint németbarát és pacifista, 1914-ben sajátos helyzetben találta magát annak a kormánynak a kötelékében, amely háborút folytatott Németország ellen. Cikkeket jelentetett meg Siela álnéven, amelyekben a brit semlegesség mellett érvelt, és egy kompromisszumos békéért állt ki. 1916-ban a sorkatonaság intézménye ellen is felszólalt, azt mondva, hogy az gyengíti a brit termelést. Őt magát *nemzeti érdekből* mentették fel a katonai szolgálat alól.

Foch marsall, egy egyszerű „francia paraszt”

Párizsban, a békeszerződés tárgyalásain Keynes Németország számára irgalmas békefeltételek mellett érvelt, mivel véleménye szerint Németország az egyetlen hatalom, amely képes visszaadni Európának a jólétet. Viszont, a Párizs által felhozott álláspontot erős franciaellenességgel figyelte. Nem titkolt antiszemitizmussal, külpolitikai elveiben is a brit elit által széles körben elfogadott, a fajok hierarchiájára támaszkodó nézeteket képviselte.

Álláspontját alátámasztandó, Keynes kihasználja a brit diplomácia akkori sajátos helyzetét, amelyet egyrészt a tengerentúl felé fordulás, Európában pedig a semlegesség, másrészt a hagyományos hatalmi egyensúlyra törekvés jelentett, vagyis annak a megakadályozása, hogy a kontinensen egyik állam se emelkedjen többiek fölé. Ez utóbbi álláspont diadalmaskodott 1914-ben, de persze a másik sem tűnt el. Paradox helyzet alakult ki 1918-ban, amikor a győzelem azokat az erőket hozta felszínre, amelyek eredetileg nem akartak háborút viselni Németország ellen, és amelyek attól tartottak, hogy a „tartós” béke következménye Franciaország domináns hatalma lenne. Keynes gazdasági szaktudása sajátos befolyást biztosított részére, amely a tudomány semlegességének feltételezése mellett valójában politikai nézeteinek elfogadtatását és igazolását segítette.

Egyet nem értése jeléül Keynes 1919. június 9-én néhány nappal a békeszerződés aláírása előtt lemond. Döntése azt az akkoriban még érvényben lévő arisztokratikus elvárást szemlélteti, amely szerint a magas hivatal betöltő közalkalmazott lojalitása alávett helyzetben van a személyes egyetértéséhez képest. A másik táborban a szerződéssel való egyet nem értés miatt Ulrich von Brockdorff-Rantzau gróf és Carl Melchior képviselő, akivel Keynes érzelmi kapcsolatban áll, mond le. Ellentétben Carl Melchiorral, aki visszatért a bankárkodáshoz, Keynes nem elégedett meg azzal, hogy felállt a tárgyalóasztaltól. Egy szerzői revans jegyében ő, aki „feláldozta kormányon belüli pozícióját azzal, hogy kimondta az igazságot”,^[4] publikálja 1919 végén *A békeszerződés gazdasági következményeit*.

A könyv gúnyirat vagy esszé inkább, mint gazdasági elemzés, éles szemű leírás a tárgyalások szereplőiről, illetve a Versailles-i záradékokat kritizáló anekdoták sora. Nem bánik kesztyűs kézzel a győztes hatalmakkal, Woodrow Wilson amerikai elnökkel, Clemenceauval és Lloyd George-dzsal. Minden humor nélkül Keynes meglepőnek találja, hogy egy olyan férfinál, mint Wilson, aki egyetemi professzor, hiányoznak az ezzel járó tulajdonságok: „Első látásra az ember azt gondolná az elnökről, hogy ez az ember [...] még a nagyvilági kultúrából sem bír sokkal, ami viszont meghatározó jellemzője Monsieur Clemenceau-nak vagy Mr. Balfournak, generációjuk és osztályuk kiváló és kellemes úriembereinek.” A személyek becsméréseiben gyakran hivatkozik nemzeti sztereotípiákra, így például szerinte Ferdinand Foch „egy francia paraszt”, és könyvében Keynes egyszer sem említi meg, hogy a Politechnikán, Franciaország legmagasabb szintű elítképzőjén végzett.

A könyv sikerét bizonyosan az ehhez hasonló – az uralkodó előítéletekkel teljes összhangban lévő – éles megjegyzéseknek is köszönhette. De ezzel együtt a versailles-i szerződés gazdasági alapú bírálata is népszerű volt. Az akkor uralkodó történelemfelfogásban az a vélemény, hogy a béke elsősorban gazdasági kérdés, meglehetősen szokatlan volt. Még szokatlanabb volt az a megközelítés, hogy a legyőzöttekkel való kegyes bánásmód az általános gazdasági gyarapodás érdekében áll. Ez az érvelés egyébként teljes összhangban van a gazdasági liberalizmus azon álláspontjával, hogy a „barátságos kereskedelem” együtt jár a pacifizmussal.

Könyvében Keynes kifejti és elmélyíti azon érvelését, amelyet Versailles-ban is előterjesztett, hogy egy általános jóvátételben kellene megállapodni a németekkel. Ugyan a pontos összeget akkor még nem határozták meg, Keynes mégis azzal érvelt, hogy Németország képtelen azt megfizetni. Az 1871-es békeszerződésre utalva, amely Franciaországot nagy háborús kártérítésre kötelezte, Keynes leszögezte, hogy ilyenfajta bevételek a kedvezményezett országnak sem jelentenek jó üzletet. Vajon nem a Franciaország által 1971-ben megfizetett ötmilliárd aranyfrank vezetett el Németországban 1873-ra egy konjunkturális túlhevüléshez, az úgynevezett Gründerkrachhoz (alapítási lázhoz)?

A paradox válságértékeléssel, amely szerint a gazdagodás elszegényedéshez vezet, Keynes összekevert néhány dolgot. A Franciaország által fizetett jóvátétel (amely megfelelt az éves francia GDP egynegyedének) felhasználási módja tényleg pénzbőséget okozott, ami egyik oka volt az 1873-as válságnak, de nem ez volt strukturális kiváltó ok. A döntő faktor sokkal inkább a tengerentúlról az Egyesült Királyság által importált olcsóbb búza volt, amely miatt csökkent a nagybirtokosok jövedelme, és erősen nőtt az adósságuk. Ehhez hasonlóan elfogult Keynes, amikor kibesbíti a francia földön okozott károkat, azzal hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a feldúlt és megszállt földek minőségét, és kizárólag a terület nagysága alapján számolja ki a jóvátétel összegét.

A békeszerződés gazdasági következményeit Keynes az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok olvasói számára írta, és a könyv nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai Kongresszus végül nem ratifikálta a békeszerződést, ami viszont felborította az egész koncepció belső egyensúlyát, azzal hogy érvénytelenítette azt a záradékot, amely a franciáknak adott volna garanciát annak fejében, hogy lemondtak a Rajna baloldalát érintő követeléseikről.[5] Keynes tehát még a békeszerződés aláírása után is próbálta megakadályozni az általa kritizált cikkelyek megvalósítását.

Az 1922-es genovai konferencia idején Carl Melchior közbenjárásával épít ki kapcsolatokat egy korábbi versailles-i német tárgyalóféllal, Wilhelm Cunoval, aki 1923-ban birodalmi kancellár lett, és Wilhelm Hjalmar Schlachttal, a Reichsbank kormányzójával, akit 1934-ben Hitler gazdasági miniszternek nevezett ki. Genovában Keynes a szovjet külügyi népbiztossal, Georgij Csicsserinnel is találkozott, aki – mint Carl Melchior – a háborús felelősséget szintén a cári Oroszországra hárította. Ezekből a német–szovjet kapcsolatokból alakult ki az a furcsa szövetség a weimari köztársaság és a bolsevik Oroszország között, amelyet Keynes nem túl előrelátó tanácsadóként 1919-ben még lehetetlennek és természetellenesnek gondolt.

Szakszerű gazdasági érvelés vagy németpártiság?

Keynes könyve Franciaországban nagy felháborodást okozott, noha a francia politikusokra megfogalmazott kritikáját az ottani kiadásban enyhítették. Elsőként Jacques Bainville monarchista történész reagált. Könyve, *A háború politika következményei* (közvetlen utalás Keynes könyvének címére) szembe állította a szerző gazdasági felfogását egy geopolitikai nézőponttal: „Keynes hangzatos publikációja egy pamflet tudományos köntösben. Mindazok kézikönyvévé vált, akik nem akarják, hogy Németország megfizesse az árát balszerencsés vállalkozásának. Keynes tézisei, németpárti állásfoglalása egyértelmű.”[6]

A versailles-i szerződést André Tardieu is megvédte, aki az egyik legfontosabb tárgyalóként volt jelen francia oldalon. Visszautasította az *elhibázott béke* kifejezést, és azon fáradozott, hogy bizonyítsa, nem lehet kizárólag a franciák nyakába varrni a felelősséget, és felhívta a figyelmet egyes szövetségesek kétértelmű viselkedésére. Mindemellett André Tardieu – csakúgy, mint Georges Clemenceau – végletesen gyanakvó volt a németekkel szemben.

A második világháború közepén Étienne Mantoux, a fiatal francia közgazdász folytatta André Tardieu kritikáját. Mantoux egyetemi tanár apja, Paul a francia delegáció tolmácsaként volt jelen a versailles-i tárgyalásokon, és bizonyos értelemben fiára hagyományozta, hogy közgazdász szakemberként gazdasági érvekkel cáfolja Keynes téziseit, aki 1919-ben végig gazdasági szaktudására hivatkozott. Étienne Mantoux 1941–42-ben a Princetoni Egyetemen írta meg az angolul, „*A megrágalmazott*

béke”[7] címmel publikált könyvét. A francia kiadás már a szerző halála után jelent meg, a fiatal tudós 1945-ben, a háború utolsó napjaiban a Leclerc-hadosztály tagjaként elesett. Szerinte a nácik brutalitása nevetségessé tette Keynes érvelését. Eközben Keynes, „A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete” című könyvének köszönhetően, nemzetközileg elismert közgazdász lett.

Keynes ökonómiai érvelését Étienne Mantoux több helyen is támadta. A számok és adatok tekintetében egyoldalú megközelítését személyes elfogultságának tudta be, szemléletét geopolitikai szempontból hibásnak tartotta. Már nem a német revansizmusért, hanem a nációkkal szembeni elnéző és langyos ellenállás politikájáért hibáztatta Keynes szerepét. Azok közé sorolta, akik Hitler hatalomátvétele előtt kampányt vezettek a „békeszerződés revíziójáért”, miközben „a szövetségesek ismétlődő engedményeire válaszul – persze jól megérdemelten – csak a nemzetiszocialista forradalmat kapták. Mindeközben a revizionisták makacsul állították, hogy Hitler a versailles-i szerződés eredménye, és azé a szügyenteljes bánásmódé, amelyben Németországot részesítették.”

Egyes könyvek utóélete nagyon különösen alakul, például gyakran idézik, miközben el sem olvassák azokat. Így történhet meg, hogy François Furet szerint a két legjobb elemzés a békefeltételekről Keynes és Jacques Bainville könyve, miközben láttuk, hogy az utóbbi közvetlen cáfolata az előzőnek. Negyven évvel később Keynes legprecízebb életrajzírója, Robert Skidelsky továbbra is azt állította: „ha Keynes 1919-es programját megvalósították volna, Hitler valószínűleg soha nem lett volna birodalmi kancellár.” Ez ellenőrizhetetlen hipotézis, amellyel annak épp az ellenkezője állítható szembe: vajon a szerződés betartatása nem akadályozta volna meg a náciizmus hatalomra kerülését?

Végülis Németország nem fizetett semmilyen jóvátételt, sikerült visszatálnia a jóléthez és a gazdasági fellendüléshez, amelyet aztán az 1929-es válság söpört el. A válságért pedig tényleg senki nem teszi felelőssé a békeszerződésben előírt kártérítést.

Azt, hogy Keynes könyve még mindig nagy népszerűségnek örvend, valószínűleg inkább az aktuális kontextus magyarázza, mint érveléseinek minősége. *A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete* elismert szerzőjeként a mai napig szolgálja a kemény béke híveinek kritizálóit, támogatja a 30-as évek megbékélési (*appeasement*) politikáját és azokat, akik a náci rezsimnek enyhítő körülményeket könyvelnek el.

A szerzők közül Alain Garrigou a politológia emeritus professzora a Paris-Nanterrei Egyetemen, míg Jean-Paul Guichard a közgazdaság emeritus professzora a Nizzai Sophia Antipolis Egyetemen.

Fordította: Hujber András Márton

- [1] John Maynard Keynes: *A béke gazdasági következményei*, eredetileg Révai kiadás, majd 2000-ben az Európa Könyvkiadó újra kiadta a Memoria Mundi sorozatában.
- [2] André Tardieu: *La Paix [A béke]*, Párizs (Payot) 1921. Magyarul rövid kivonat olvasható az 1926-ban a Magyar Nemzeti Szövetség által kiadott *A békerevízió kérdése* című cikkgyűjteményben.
- [3] Magyarul 1915-ben a Népszava kiadásában és Kunfi Zsigmond fordításában jelent meg a *Rossz üzlet a háború* címmel.
- [4] Robert Skidelsky: *John Maynard Keynes. Hopes Betrayed (1883–1920)*, London (Mac Millan) 1983.
- [5] A záradék az Egyesült Államok azonnali segítségét garantálta abban az esetben, ha Németországok nélkül megtámadja a francia határokat.

[6] Jacques Bainville: *Les Conséquences politiques de la paix* [A béke politikai következményei], Párizs, Fayard, 1920.

[7] Étienne Mantoux: *La paix calomniée ou les Consequences économiques de M. Keynes* [A megrágalmazott béke, avagy Keynes gazdasági következményei], Párizs, Gallimard, 1946.

- [franciaország](#)
- [németország](#)
- [történelem](#)
- [gazdaság](#)
- [nagy-britannia](#)
- [világháború](#)